

ENERGETIKA TIZIMIDA VODORODNING O'RNI

S.J.Nimatov., O.O.Zaripov., S.M.Zaripov., S.Sh. Toirov

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179278

Annotatsiya. Ananaviy elektr stantsiyalari va sanoat korxonalarining atrof muxitga salbiy ta'siri natijasida er iqlimining global o'zgarishi, haroratining ko'tarilishi, atmosferasining ifloslanishi, hamda energiya zaxiralarining keskin kamayib borishi hozirgi kunda muqobil energiya manbalarini yaratish va qo'llash zaruratini taqoza qilmoqda. Energetikada vodoroddan foydalanish ushbu salbiy ta'sirlarni kamaytirish va kelajakda insoniyatning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojni to'la qondirishi mumkin.

Kalit so'zlar: vodorod, deyteriy, tritiy kimyoviy reaksiya, energetika, termoyadro sintezi, koinot.

Bugungi kunda dunyo meqiyosida insoniyat iqlimning o'zgarishi, jumladan global isish, atrof-muhitning ifloslanishi va qazib olinadigan uglevodorod zaxiralarining kamayishi muammolariga duch kelmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda energiya resurslariga bo'lgan talabning tarkibiy jihatdan o'zgarishiga, jumladan, uglevodorod resurslarining o'rnini boshqa manbalar hisobiga qoplashda ekologik toza hisoblangan qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan bir qatorda "yashil" vodorod energetikasini rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va mavjud resurslarni jalb etish orqali iqtisodiyot tarmoqlarining yoqilg'i-energetika mahsulotlariga qaramligini kamaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-4779-sonli Qarori bilan "Iqtisodiyot tarmoqlarining yirik energiya sarflovchi korxonalarida energiya samaradorligini oshirish va yoqilg'i-energetika resurslarini tejash bo'yicha «Yo'l xaritasi» tasdiqlandi. Mazkur «Yo'l xaritasi»ning 15-bandida «Vodorod energetikasini rivojlantirish bo'yicha uzoq muddatli milliy strategiyani ishlab chiqish» vazifasi belgilangan.

Oxirgi yillarda ishlab chiqarish tannarxi sezilarli arzonlashayotgan "yashil" vodorod kelajakda salmoqli ulushga ega bo'lishi kutilmoqda. Vodorod faqat energetika sohasida emas, balki boshqa ko'pgina sohalarda ham muhim xomashyo sifatida qo'llanilib kelinmoqda [1-3,5].

Vodorod Mendeleev davriy sistemasining birinchi kimyoviy elementi. Nisbiy atom massasi 1,0079. Vodorodning ikkita barqaror izotopi mavjud - ^1H (protiy) va ^2H (deyteriy), shuningdek, bitta radioaktiv - ^3H (tritiy).

Suyuq holatga sovutilgan vodorod gazsimon holat hajmining 1/700 qismini egallaydi. Vodorod kislorod bilan birlashganda, massa birligida nisbatan eng yuqori energetic qiymatga ega: 120,7 GJ/T. Bu suyuq vodoroddan raketalar va kosmik

kemalar quvvati uchun yoqilg'i sifatida ishlatilishining sabablaridan biri bo'lib, buning uchun vodorodning past molekulyar og'irligi va yuqori o'ziga xos energiya tarkibi muhim ahamiyatga ega. Sof kislorodda yondirilganda, mahsulot faqat yuqori haroratli issiqlik va suvdur. Shunday qilib, vodoroddan foydalanganda atrofga zararli gazlari hosil bo'lmaydi va tabiatdagi suv aylanishi hatto buzilmaydi.

Vodorod koinotdagi eng keng tarqalgan element bo'lib (92%) asosan yulduzlararo moddani tashkil qiladi va yulduzlarning asosiy qismini tashkil qiladi. Quyoshning tarkibi kamida yarmi vodoroddan iboratdir. Yulduzlarning chaqnashi ular tarkibidagi vodorodning doimiy termoyadroviy "yonishi" va inert geliyga aylanishi tufayli sodir bo'ladi. Erdagi hayo'tning mavjudligi aynan quyoshdagi vodorodning yonish energiyasiga bog'liq.

Oddiy sharoitlarda vodorod gazi rangsiz va hidsiz, havodan deyarli 15 marta engil. Issiqlik o'tkazuvchanligi yuqori bo'lib, metallar bilan taqqoslanadigan ularga yaqin. Vodorod bu xossasi molekulalarining engilligi va shuning uchun ularning harakatining yuqori tezligi tufayli yuzaga keladi. Vodorod ba'zi metallarda yaxshi eriydi: masalan palladiyning bir hajmida, 900 hajmgacha vodorod eriydi. Kislorod bilan 2:1 nisbatda portlovchi chaqmoqli gaz hosil qiladi. Vodorodning yonish harorati juda yuqori - 2800° C ni tashkil etadi [4].

Hozirgi zamon sanoati va xalq xo'jaligida vodorodni qo'llash sohalari xilma-xildir: masalan ammiak, karbamid va metanol ishlab chiqarishdan boshlab to raketa dvigatellari uchun juda samarali yoqilg'i sifatida foydalaniladi. Texnologiyalar va sanoat ishlab chiqarishining rivojlanishi bilan vodoroddan amaliy foydalanishning yangi yo'nalishlari paydo bo'lib, unga bo'lgan ehtiyoj sezilarli darajada oshib bormoqda. Dunyoda yillik ehtiyoj 8-10% ga oshib bormoqda.

Vodorodni metallurgiyada temir rudalarini to'g'ridan-to'g'ri tiklash uchun ishlatish, shuningdek, domen jarayonini jadallashtirish va domen pechlarda koks sarfini kamaytirish uchun juda keng imkoniyatlar mavjud. Taxminlarga ko'ra, joriy asrning oxiriga kelib, vodorod iste'moli bo'yicha metallurgiya ammiak sintezi bilan tenglashib va hatto undan ham oshib ketishi kutilmoqda. Mikrobiologiya sanoati (vodorodni assimilyatsiya qiluvchi bakterial shtammlar asosida oziqlantiruvchi oqsillarini sintez qilish) vodorodning katta iste'molchisiga aylanishi mumkin.

Vodorodning havodan engilligini, ya'ni "vaznsizligi"ni hisobga olsak, u uchish apparatlarning qobiqlarini to'ldirish uchun ishlatilgan va ishlatilmoqda. Avvaliga bu havo sharlari, keyinchalik aerostatlar va dirijabllar bo'lib, bugungi kunda (geliy bilan birga) meteriologik qurilmalardir. Yonish haroratining uqoriligi, elektr yoyi bilan birgalikda esa 4000° C ga etashi, hatto eng o'tga chidamli metallarni eritishni ta'minlaydi. Bu kislorod-vodorod aralashmadan foydalanib metallarni payvandlash va kesish uchun ishlatiladi. Rangli metallurgiyada, sof metallar oksidlardan vodorod bilan

qaytarilgan holda olinadi. Kosmik texnologiyada eng kuchli raketalar uchun yoqilg'i sifatida qo'llaniladi [6].

Vodoroddan foydalanishning muhim xususiyati kimyoviy reaksiyaning energiyasini elektrokimyoviy generatorda (EKG) kislorod bilan birlashganda to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasiga aylantirish imkoniyati bilan bog'liq.

Vodorod tabiatda deyarli sof holda uchramaydi va uni turli kimyoviy usullar yordamida boshqa birikmalardan ajratib olish kerak. Vodorod ishlab chiqarish usullarining xilma-xilligi vodorod energetikasining asosiy afzalliklaridan biridir, chunki u energiya xavfsizligini oshiradi va xom ashyoning ayrim turlariga qaramlikni kamaytiradi.

Vodorod ishlab chiqarishni laboratoriya va sanoat usullariga bo'lish mumkin.

Bugungi kunda dunyoda iste'mol qilinadigan vodorodning yarmidan ko'pi kimyoviy xom ashyo sifatida ishlatiladi. Qolgan qismini energetik maqsadlarda bilvosita ishlatish, asosan, texnologik jarayonlarni isitishni ta'minlash uchun, odatda vodorodning kimyoviy reaksiyalarda bir vaqtning o'zida ishtirok etishi (gidridlash va boshqalar) nazarda tutiladi. Vodorodning oksidlovchi ta'siri kukunli metallurgiya, metallga ishlov berish, shisha ishlab chiqarish, sintetik yoqutlar va boshqalarda keng qo'llaniladi (jami, umumiy vodorod iste'molining taxminan 2%). Mikroelektronikada vodoroddan foydalanish asosan SiCl_4 ni qaytarish orqali kremniy ishlab chiqarish bilan bog'liq.

Boshqariladigan termoyadroviy sintez (BTS) - bu portlovchi termoyadroviy sintezidan farqli o'laroq, tabiatda boshqariladigan energiya olish uchun engilroq atom yadrolarini sintez qilishdir [8-12]. Boshqariladigan termoyadroviy sintez an'anaviy yadro energiyasidan farq qiladi, chunki ikkinchisi og'ir yadrolardan engilroq yadrolar hosil bo'ladigan parchalanish reaksiyasidan foydalanadi. CTS reaksiyasi paytida juda katta miqdordagi energiya chiqariladi. Bu yadroni tashkil etuvchi proton va neytronlarni birlashtirib turadigan yadro ichida harakat qiluvchi o'ta kuchli yadro kuchlari bilan bog'liq. Bir Fermi (10^{-13} cm) masofasida bu kuchlar yadro protonlari orasidagi Kulon itarilish kuchlaridan bir necha baravar katta. Yadrodan katta masofalarda Kulon kuchlari ustunlik qiladi. Shuning uchun termoyadroviy reaksiyani amalga oshirish uchun engil yadrolar Kulon to'sig'ini engib o'tishlari va yadro kuchlari Kulon kuchlaridan oshib ketadigan masofaga yaqinlashishi kerak. Oddiy sharoitlarda yorug'lik atomlari yadrolarining kinetik energiyasi juda kichik bo'lib, ular elektrostatik itarilishni engib, yadroviy reaksiyaga kirishadi. Siz atomlarni yuqori tezlikda to'qnashtirib yoki o'ta yuqori bosim va harorat yordamida bir-biriga yaqinlashtirishingiz mumkin.

Energiyaning chiqishiga olib keladigan juda ko'p yadroviy sintez reaksiyalari mavjud bo'lsa-da, atom energiyasidan amaliy maqsadlarda foydalanish uchun

vodorodning ishtiroki qiziqish uyg'otadi. Tritiydan tashqari bu reaksiyalarda ishtirok etuvchi barcha yadrolar barqarordir. Tritiy vodorodning radioaktiv izotopi bo'lib, yarim yemirilish davri 12,3 yil. β -emirilish natijasida u ^3He ga aylanib, elektron chiqaradi. Yadro bo'linish reaksiyalaridan farqli o'laroq, termoyadroviy reaksiyalar og'ir yadrolarning uzoq emirililadigan radioaktiv parchalarini hosil qilmaydi, bu esa radioaktiv chiqindilarni uzoq muddatli saqlash muammosiga duch kelmaydigan "toza" reaktorni yaratishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. К.Р. Аллаев Водород-основа энергетики будущего. Проблемы энерго-и ресурсосбережениуа. №1 2022 стр.14-31.
2. Основы водородной энергетики. Под ред. В.А.Мошникова и Е.И.Терукова.-СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010.- 288 с.-[ISBN 978-5-7629-1096-5](#).
3. В. С. Лаврус Источники энергии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.ru/NTL/rel03_w6.txt.
4. Водород. Свойства, получение, хранение, транспортирование, применение: справочник. М: Химиуа, 1989.
5. Водороднауа энергетика. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://npri.spb.ru>; <http://lepfed.narod.ru/>.
6. Электролиз, или вода вместо бензина. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.skyzone.ru/tech/meyer_h2.htm.
7. Физическауа энциклопедиуа. В 5 т. / главн. ред. А. М. Прохоров. М.: Советскауа энциклопедиуа. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988.
8. Алтернативнауа энергетика. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.skif.vrn.ru>.
9. S.J. Nimatov, O.O. Zaripov, J.T. Ahmedov. Elektr energiyasini ishlab chiqarishning termoyadroviy usuli. Texnika Yulduzlari 2023 yil 2-3-son 90-94 betlar.
10. A. Becoulet et al. [Revue]. - [s.l.]: Nuclear. Fusion 53 104023 (17pp), 2013.
11. A. Ekedahl et al. Thermal and non-thermal particle interaction with the LHCD launchers in Tore Supra [Revue]. - [s.l.]: Journal of Nuclear Materials 363–365, 2007. - Vol. 1329–1333.
12. A. Grosman et al. [Revue]. - [s.l.]: Fusion Engineering and Design, <http://dx.doi.org/10.1016/j.fusengdes.2013.02>, 2013.